

REVIEW LITERATUR ANTROPOLOGI

(Ibnu Avena Matondang, S.Sos.,M.Si)

KARYA TULIS ILMIAH

TRADISI SEJARAH NILAM DI SUKU GAYO

Disusun Oleh :

Dimas Ardiansyah

NIM : 220905084

PROGAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

A. Latar Belakang

Suku Gayo adalah salah satu suku bangsa yang tinggal di wilayah Aceh Indonesia. Sejarah nilam suku Gayo memiliki nilai budaya, ekonomi, dan sosial yang signifikan dalam masyarakat Gayo.

Patchouli atau Minyak Nilam adalah minyak atsiri yang diperoleh dengan cara penyulingan daun dan ranting tanaman nilam (*Pogostemon spp.*). Sejarah penggunaan patchouli oleh masyarakat Gayo sudah ada sejak zaman dahulu dan menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka selama berabad-abad.

Latar belakang sejarah nilam pada suku Gayo dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain :

Budaya:

Penggunaan nilam sudah menjadi bagian dari budaya suku Gayo. Nilam digunakan dalam upacara adat, perayaan dan kegiatan keagamaan. Minyak nilam digunakan sebagai wewangian pada upacara adat seperti pernikahan, pesta panen dan acara penting lainnya.

Penggunaan nilam dalam budaya Gayo memperkuat identitas budaya mereka dan menjadi warisan turun temurun.

Secara ekonomis:

Nilam merupakan komoditas ekonomi penting bagi suku Gayo. Nilam telah menjadi sumber pendapatan utama masyarakat Gayo sejak zaman dahulu. Nilam dipanen dan diolah untuk dijual ke pedagang lokal dan internasional sebagai minyak nilam. Patchouli merupakan mata pencaharian masyarakat Gayo sebagai petani, pengumpul dan eksportir.

Sosial:

Sejarah nilam di suku Gayo juga terkait dengan struktur sosial masyarakatnya. Nilam merupakan faktor penting dalam sistem ekonomi dan sosial suku Gayo. Minyak nilam digunakan sebagai barter dalam sistem pertukaran yang telah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi Gayo. Nilam juga merupakan sumber pendapatan yang mempengaruhi status sosial dan ekonomi individu atau keluarga pada masyarakat Gayo.

B. Konsep dan Metode

Konsep dan metode sejarah nilam di suku Gayo melibatkan berbagai aspek, termasuk aspek budaya, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian lapangan secara langsung, dapat digunakan untuk mengamati dan memahami penggunaan dan praktik-nilam saat ini di suku Gayo. Melalui wawancara, observasi, dan partisipasi dalam kegiatan sehari-hari masyarakat Gayo, dapat diperoleh informasi tentang penggunaan dan perubahan praktik-nilam dalam masyarakat mereka. Sumber tertulis seperti catatan sejarah, dokumen, laporan, dan literatur yang relevan dapat menjadi sumber penting dalam memahami sejarah penggunaan nilam di suku Gayo. Sejarah nilam di suku Gayo dapat memanfaatkan pendekatan interdisipliner yang melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, antropologi budaya, ekonomi, dan ilmu lingkungan. Pendekatan interdisipliner dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas sejarah penggunaan nilam di suku Gayo.

C. Isi dan Analisis

Isi dan analisis sejarah nilam di suku Gayo dapat mencakup beberapa aspek, termasuk aspek budaya, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Sisi budaya:

Kegunaan dan pentingnya nilam dalam budaya Gayo, antara lain dalam upacara adat, kegiatan keagamaan dan kehidupan sehari-hari orang Gayo.

Nilam sebagai nilai simbolik dan budaya masyarakat Gayo, seperti mitos, legenda dan cerita rakyat yang berkaitan dengan nilam.

Peran nilam dalam identitas budaya suku Gayo serta kepercayaan dan praktik budaya yang terkait dengan nilam dari masa ke masa.

Sisi keuangan:

Peran ekonomi nilam dalam sejarah suku Gayo seperti perdagangan, pertukaran dan sistem ekonomi yang berkaitan dengan nilam.

Perubahan ekonomi nilam suku Gayo dari waktu ke waktu, meliputi faktor ekonomi yang mempengaruhi permintaan, harga, dan distribusi nilam. Dampak ekonomi penggunaan nilam terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Gayo, antara lain peran nilam sebagai sumber pendapatan, mata pencaharian, dan perubahan ekonomi masyarakatnya.

Halaman Sosial:

Peran sosial konsumsi nilam pada masyarakat etnis Gayo, meliputi struktur sosial, sistem sosial, dan peran gender terkait dengan nilam.

Efek sosial dari konsumsi nilam pada komunitas gay, seperti B. Perubahan pola hubungan sosial, nilai-nilai sosial dan dinamika sosial yang terkait dengan nilam.

Peran sosial dan perubahan dalam pengelolaan, distribusi, dan kepemilikan sumber daya nilam pada masyarakat suku Gayo.

aspek lingkungan:

Pengaruh pemanfaatan nilam terhadap lingkungan alam suku Gayo, antara lain perubahan penggunaan lahan, agroforestri, dan konservasi sumberdaya terkait nilam. Pengetahuan lokal Gayo tentang ekologi nilam dan pengelolaan lingkungannya, serta perubahan model pengelolaan lingkungan terkait nilam.

Dampak lingkungan positif dan negatif penggunaan nilam terhadap lingkungan dan kelestarian lingkungan suku Gayo.

D. Konklusi/penutup

Sejarah suku Nilam Gayo merupakan cerita kompleks tentang kegunaan, kepentingan, dan perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan dalam kehidupan Gayo. Pachulo memainkan peran penting dalam budaya lokal sebagai nilai simbolis dan budaya, serta sebagai sumber pendapatan kaum gay.

Dalam sejarahnya, penggunaan nilam oleh suku Gayo mengalami perubahan dalam banyak aspek, antara lain penguasaan, distribusi, harga dan permintaan nilam. Perubahan tersebut juga mempengaruhi dinamika sosial, pola ekonomi, dan praktik pengelolaan lingkungan suku Gayo.

Meneliti sejarah nilam suku Gayo dapat memberikan wawasan berharga tentang peran dan pengaruh nilam dalam masyarakat Gayo dan pentingnya memahami perubahan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Mempelajari sejarah pachula suku Gayo juga dapat memberikan wawasan potensi pengelolaan dan pelestarian budaya lokal secara berkelanjutan.

Namun dalam menentukan sejarah Nilam Suku Gayo, harus diingat bahwa konteks sejarah dan budaya Suku Gayo terus berkembang dan kajian sejarah Nilam di Suku Gayo dapat menjadi tema

yang berkembang. . Oleh karena itu, penting untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut untuk lebih memahami peran dan pengaruh nilam dalam sejarah dan budaya suku Gayo.

E. Daftar Pustaka

1. Pemanfaatan dan Kebijakan. Banda Aceh: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Provinsi Aceh.
2. Noerwidi, S. (2017). Nilam dan Perubahan Lingkungan di Aceh Tengah, 1870-1945. *Jurnal Sejarah Nasional*, 3(2), 115-135.
3. Sutiksno, A., & Rika, R. (2016). Nilam dan Kearifan Lokal Suku Gayo di Aceh. *Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia*, 2(8), 913-918.
4. Adriansyah, A. (2018). Kearifan Lokal Masyarakat Gayo dalam Pengelolaan Ekosistem Perkebunan Nilam. *Prosiding Seminar Nasional Geografi 2018*, 1(1), 198-204.
5. Masyhuri, M. (2019). Nilam di Tanah Gayo: Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Gayo di Aceh Tengah. Aceh Tengah: Penerbit Mahkota.
6. Munandar, A. (2018). Nilam Gayo: Kajian Sosial Ekonomi dan Dampak Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 6(1), 15-26.
7. Widiyatmoko, W. (2016). Nilam di Aceh: Produk Unggulan Tanaman Aromatik Khas Nusantara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
8. Mardiana, A., & Mukhlis, M. (2018). Nilam sebagai Simbolik Sosial dan Kearifan Lokal Suku Gayo. *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(2), 156-166.